

QAZIRGI QAZAQ TILI LEKSİKASYNÝN NEGIZGI ARNALARY

Author: Sgýralieva Gýlzat Kemelbekovna ¹

Affiliation: M.Áýezov atyndaǵy OQÝ magistranty ¹

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15174441>

Qoǵam ómirinde bolyp jatqan jańalyqtar men ózgerister tilge áser etip otyrady. Ásirese onyń leksikasy ózgeriske neǵurlym beiim, ásire sezimtal keledi. Sózdiń ishki semantikalyq bailanysy onyń maǵynasy men uǵymynyń araqatynasynan kórinedi.

Tilimizdegi sózderdiń eń úlken toby zattar men qubylystardy, olardyń negizgi qasietin bildiretin tolyq maǵynaly, derbes sózder bolyp keledi. Leksikalyq maǵynaǵa ie bolatyn negizinen osy sózder. Gramatikalyq turǵydan alǵanda olarǵa zat esim, syn esim, san esim, esimdik, etistik, ústeý sózder jatady. Bulardyń eń mańyzdy qasieti – zattar men qubylystardy, is-áreketi, olardyń belgilerin atap bildiretindiginde. Sondyqtan bular leksikologiyada qarastyrylady. Al shylaý, odaǵal, kómekshi sózder, modál sózder shyndyq bolmystaǵy zat, qubylystarǵa tikelei qatysty bolmaǵandyqtan, olar ádette leksikologiyada emes, gramatikada zertteledi.

Sóz maǵynasy zat, qubylys, áreket jaiynda túsinik, uǵym paida bolǵannan keiin qalyptasady. Eger belgili bir zat týraly uǵymymyz bolmasa, onyń maǵynasyn da bilmemiz. Uǵym bar jerde maǵyna bar. Demek, uǵymnyń bolýy sóz maǵynasynyń eń mańyzdy sharty bolyp tabylady. Biraq sóz maǵynasynyń qalyptasýyna uǵymnan basqa da sebep bolatyn jaıttar bar. Sóz maǵynasy zattyq-logikalyq uǵymnan basqa aıtyshynyń aqiqat dúniege kózqarasyn, ár túrli kónil-kúiin, sezimin jáne sózdiń gramatikalyq sipatyn da bildire alady.

Qazirgi qazaq tiliniń sózdik qory qazaq halqynyń tarihy men qatar damyp qalyptasqan. Sondyqtan da sózderdiń paida bolýy ártúrli sebepke jáne tarihq baılanysty, til-tildiń ózine tán tól leksikasy jáne gramatikalyq qurylysy bolady. Biraq onymen shektelip qalatyn til joq. Halyqtar qashan da tuiyq ómir sürmeidi, ózge halyqtarmen ekonomikalıq, saıası, mádeni baılanysta bolady. Al bul qatynas tilge áserin tigizip otyrady. Sonyń ishinde tez qabyldanatyn, tez ózgeriske enetin leksika bolady. Qazaq halqy da ár dájirde ártúrli halyqtarmen baılanysta bolyp, sózdik quramyn baiıtyp otyrǵan.

Tildegi sózderdiń tutas jıntyǵy sózdik quram nemese leksika dep atalady. Söldik quram belgili bir halyqtyń turmys jaǵdaıyn, kúnkóris-tirshiligin, kásibin túgel qamıyp kórsetedi. Belgili bir halyqtyń qoǵamdyq, sharýashylyq, mádeni turmysy neǵurlym kúrdeli bolsa, soǵurlym sol tildiń sózdik quramy da bai bolady degen sóz. Óitkeni qazaq tiliniń leksikalyq quramynda ǵasyrlar boıy saqtalyp kele jatqan baiırǵy sózder de, kirme sózder de, keiin paida bolǵan neologizmder men termin sózder de, ádebi sózder men aıyzeıi tilge tán qarapaıym sózder de, dialektizmder men kásibi sózder de, qysqasy, tilimizdegi barlyq sózder kiredi. Osynshama mol sózdiń qoldanyly jıiligi, qalyptasý tarihy,

atqaratyn qyzmeti de birdei emes. Soǵan baılanysty sózdik quram óz ishinen birneshe topqa bólinedi. Sózdik quramdaǵy sózder qoldaný jiligine qarai aktiv jáne pasiv sózder bolyp eki salaǵa bólinedi [1].

Kúndelikti áleymettik qajetiligi mol, qarym-qatynas jasaýǵa jii qoldanylatyn baiyrǵy sózder, olardan órbigen týyndy sózder men sóz tirkesteri, kóp maǵynada jumsalatyn sózder – polisemia, omonimder, sinonimder, antonimder, maqaldar men mátelder quramyndaǵy leksika, kirme sózder men terminder jáne neologizmderdin tilge ábden sińisip ketken túrleri, t.b. tildin aktiv leksikasyna jatady. Mundailar qarym-qatynas jasaý, pikir alysy, ózara túsinisýdin kúndelikti quraldary retinde til stilderinin bárinin de derlik quramynda jáne sóleydin áyzeke de, jazbasha da túrlerinde jii kezdesedi.

Sóley prosesinde sirek qoldanylatyn sózder pasiv leksika qataryna jatqyzylady. Pasiv leksika sózderi jurtshtylyqtyń bárine birdei túsinikti bola bermeýi de múmkin; keide ǵylym men tehnikanyń arnaýly bir salasyna ǵana tán bolýy yqtimal; keide belgili bir áleymettik top, mamandyq, kásip ieleri arasynda ǵana, keide belgili bir aimaq turǵyndarynyń tilinde ǵana ushyrasýy múmkin. Máselen, jańadan paıda bolǵan kezdegi neologizmdar jáne arhaizmdar men tarıhı sózder, dialektizmdar, professionalizmdar, varvarizmdar, argolar, ár túrli jargondar men pidjinder, kreoldar leksika t.b. tildin pasiv leksikasyna kiredi. Biraq kóp jaǵdaıda mynaý – tildin aktiv leksikasy, mynaý – pasiv leksikasy dep, ekeyinin shekarasyn dál aıqyndap, qolmen qoıǵandaı aıta qoıy qıyn [2].

Sózderdin aktiv jáne pasiv qabattarǵa bólinynde belgili bir dárejede sharttylyq bar. Bir zamanda aktiv qoldanylǵan sózderdin birqatary kelesi bir zamanda pasiv qabatqa aýysýy yqtimal. Mysaly, jaýgershilik zamanda jii qoldanylǵan atoı salý, qoramsaq, adyrna, kireýke, saýyt, dýlyǵa, sherik, qol, t. b. sózder sol kezdegi leksikanyń aktiv qabatında boldy. Áleymettik qurylysqa baılanysty han, hanzada, aqsúiek, toleńgit, jataq, bolys, júzbasy, qarashyǵyn, barymta, shabarman, t.b. sózder XVIII-XIX ǵasyrlardaǵy leksikada jii qoldanylǵan sózder. Biraq bulardyń bári de qazirgi qazaq leksikasynyń pasiv qabatındaǵy sózder bolyp tabylady. Bul kezde halyq tilinde aktiv qoldanylǵan aı, jyl attaryn (naýryz, kókek, maýsym, tyshqan, qoi, jylqy, t.b.) Keńes ókimeti jylдарында halyqtyń kópshiligi qoldanbaıtyn bul sıaqty sózder qaitadan leksikanyń aktiv qabattaryna aýysty.

Til-tilderdegi sózderdin tabıǵaty men túrli qasıetterinin sáikes kele bermertindigi keı ǵalymdarymyzdyń jalpy sózge tıanaqty anyqtama berýge bolmaıdy degen qorytyndyǵa kelýine sebepshi bolǵan Keńes ókimeti jylдарында qazaq tilinin sózdik quramynda mynadaı basty ózgerister boldy.

1. Qazaq tilinin leksikasy qanshama jańa sózdermen tolyǵyp baıdy. Bular óndiris, aýyl sharıashylyǵy, tehnika men ǵylym salalaryndaǵy jańalyqtarmen baılanysty edi. Sonyń nátiyesinde qazaq leksikasında neologizmdar, terminologia salalary paıda boldy.

2. Eski salt-sana, ádet-ǵurypqa qatysty, kóne qurylys júesine baılanysty birqydyrý sózder kúndelikti qoldanystan shyǵyp qaldy. Olar pasiv sózge aıaldy.

3. Sózdik quramdaǵy birqydyrý sózderdin maǵynalary túrli ózgeriske ushyrady:

a) kóptegen sózder burynǵy maǵynasynyń ústine jańadan ústeme maǵyna qosyp, kóp maǵynaly bolyp qalyptasty. Máselen, tap degen sóz revolúsiadan buryn el, rý, ata (tek) uǵymında ǵana jumsalatyn edi. Bul sózdin burynǵy tar maǵynasy keńeip, orystyń klass degen termin sóziniń qazaqsha balamasy bolýmen birge, til bilimindegi sóz taby

degen termindi jasaýǵa negiz boldy. Sonymen tap degen sóz aktiv kóp maǵynaly sózge ainalyp ketti.

á) Buryńǵy maǵynasynan qol úzip, basqadaı maǵynaǵa ie bolǵan sózder de kezdesedi. Máselen, buryn uran degen sóz el men rý, rý men rý jaýlasqanda, at jarystyp, balýan kúrestirgende ata-babasynyń arýaǵyn shaqyryp rýhtandyrdy bildirgen sóz bolsa, keiin qoǵamdyq máni bar úndeý, shaqyrý degendi bildiretin boldy [3, 110]. Sótip, bir dáýirdegi jańa sóz kónege, kónesi jańaǵa, az maǵynaly sóz kóp maǵynalyǵa, aktiv pasivke, pasiv sóz aktivke, beineli sóz qarapaim sózge, jai sóz beinelige aýysyp otyrý zańdylyǵy tildiń sózdik quramyna tán nárese. Bular úzdiksiz damyp, únemi tolyǵyp ózgerymen bolady.

Til men din egiz úymdar. Dini leksika qazaq tilinen tys ómir súrmek emes. Dini leksika qazaq tiliniń sózdik qorynyń bólinbes quramdas bóligi bolyp tabylady. Qazaq tilindegi dini leksikalar etnomádenietke dende engeni sonshalyqty olardy qazaq turmysynan bólip qarastyrýdyń ózi ábestik bolar edi. Qazaq mádenietin islam dininsiz kózge elestetýdiń ózi qıyn. Arab jazýy qazaq mádenietiniń damýyna úlken úles qosty. V. Bartold: "Arabskii iazyk, kak iazyk islama i iazyk kúltúry, okazavshei nesomnennoe vlianie n kúltúry zapadnoi Evropy, vseгда privilekal k sebe ne bolshee chislo issledovatelei sredi evropeiskih orientalistov; naýchnye ýspehi dostignýtye etogo otraslú znania, znachitelno prevoshodát ýspehi drýgih otraslei vostokovedeniá" – deidi [3,154].

Qorqyt ata VIII-IX ǵ. ómir súrgenmen, shyǵarmalary bertin jaryqqa shyqty. Sondyqtan da shyǵarmalarynda oǵyz-qypshaq eliniń salty men turmysy keńinen kórinedi. Qorqyt ata shyǵarmasy islam dini dáýirine dóp kelgen soń musulman qaǵıdalary, dini leksikalar ushyrasady. Temir dosy, din tutqasy Muhammed kórikti, Muhamedtiń oń jaǵynda namaz oqyǵanda Ábýbákir - Syddyq kórikti, "Iasın" aiaty kórikti, paıǵambarlar, quran, qutba namazy, azan t.b. [4,13-14].

Mahmut Qashqarı sózdiginde kóne túrik zattyq jáne rýhani mádeniet sózderi óte kóp: at, oq, ýn, alb, ot, ır, on, atyz, ókýz, ydysh, ýrýǵ, ochaq, azýq, átyk, ichýk, órýk, ýzým, erkák taqǵý, arqar, orǵaq, altýn, ýlar, arpa, ýǵyrshyq, qyn, qanat, qylych, kómách, qobýz, qymyz, qamysh, kýmýsh, qoryǵ, balyq, bilik, tázák, tóshák, tishák, kóryk, kólyk, kelin, lachyn, qatýn, týshaq, ýlan, kógán, qamchy, kákrá, tamǵa, qarǵa, kátmán, qalqan, býzaǵý, qysǵach, baldyz, sývlyq, t.b. [5].

Ahmed lassaýi shyǵarmasynda: óner, bilim, oi, aqyl, abyroi, baqyt, yaqyt, jut, shyraq, jaryq, ádeptilik, qul, qyzmet, nur, qurmet, dástúr, bismilloh, hikmat, daftarı, ǵarıb, faqır, dargohıǵa, ǵarıblaryn, Madınaǵa Rasýl, mehnat, qýon, namoz, qazo, mýhabbatni, shaiton, imon, nafsım, maktab, sýnnat, kofir, nýrǵa, rýh, jibril, haftým, alast, arvoh, zıkr, ollah, bobom, sharob, tovba, azozil, illiýn, inshoalloh, labbaik, mýl, ýqbo, olam, orıf, arsh, azob, jamol, chorter, chıltan, darvesh, din, adab, ibodat, ikki nýr, karomat, mehmon, mehroj, nafs, zıkr, mýrshid, nolmýs, sýfii sofylyq baǵyttaǵy islam dini leksikalary men rýhani mádeniet leksikalary ushyrasady [6,254].

Ahmet lúgineki eńbeinde: duǵa, kitap, dúnie, jomart, tili, zıaly, sarań, tákáparlyq, shapaǵat t.b. [7].

Súleimen Baqyrǵanı eńbeinde: qudaı, qulshylyq, tozaq, Alla, kúná, astaǵfıralla, dáret, mıhnat, ǵıbadat, iman, qulshylyq, zikir, sharıǵat, sofylyq, paryz, oraza, nápsi, shapaǵat, musulman, áýlie, ýajıb, súndet kóbine dini leksika kezdesedi [8].

Islam dinin qabyldağan qazaqtar musulmandyq ádet-saltqa, turmysqa bailanysty kúndelikti ómirdegi zattyq jáne rýhanı mádenietke qatysty sózderdi de qabyldady, biraq ol sózder óziniń ata-babasynyń tilinen alshaq ketken joq.

Tildiń sózdik quramynyń tolyǵyp kemeldenýi bir ǵana óziniń ishki múmkinshilikteri arqyly bolyp qoımaıdy. Sonymen qatar ózinde joq sózdi ózge tilderden aýysyp alý arqyly da til óziniń sózdik quramyn baıytyp, jetildirip otyrady. Qazaq halqynyń basynan keshken uzaq damý tarıhynda birsypyra eldermen aralasyp, ár kezeńde túrli qarym-qatynastar jasaǵandyǵy málim. Osyndai uzaq aýys-túis mol bailanystan keiin qazaq tiliniń sózdik quramynda qyrýar shetel tilinen engen kirme sózder paida boldy.

Qazaq tiliniń sózdik quramyndaǵy kirme sózder negizinen tórt halyqtyń tilinen engen: 1) arab tili, 2) parsy tili, 3) mońǵol tili, 4) orys tili [1,136]. Bularmen qosa tilimizge orys tili arqyly nemese ǵylym men tehnikanyń damýyna bailanysty tikelei engen Batys Evropa elderiniń tilderiniń sózderin de bir top retinde qarastyrýǵa bolady. Túrki tilderine arab, parsy tilderinen sóz aýysý prosesi qazaqtyń birtutas halyq tili qalyptasýdan kóp buryn, orta ǵasyrlardyń alǵashqy kezeńinen bastalady. Arab, parsy sózderi qazaq tilindegi kirme sózderdiń eń mol qoryn jasaıdy. Olar tulǵasy jaǵynan da, semantikalyq toptary jaǵynan da, qazaq tilindegi igerilýi jaǵynan da ártúrli dárejede. Arab, parsy tilinen engen sózderdi negizinen úsh salaǵa toptastyrýǵa bolady:

1.Ǵylym men mádenietke, áleymettik ómirge bailanysty: tarih, ádebiyet, mádeniet, hakim, tárбие, tárjime, emtihan, emle, ǵylym, pán, sálem, sapar, qazyna, ádet, álem, qabilet, qanaǵat, maǵlumat, nazar, májilis, mekeme, mektep, memleket, mansap, parasat, paqyr, buqara, saltanat, medrese, didar, bishara, abroi, dushpan t.b.

2.Úi turmysy men sharýashylyqqa, saýdaǵa bailanysty: bás, jihaz, paryq, qarajat, kire, sherik, aýqat, qasap, nesie, sharap, baǵban, halva, dám, dúken, darbaza, dihan, keme, maqta, miya, zembil, sarai, qumyra t.b.

3.Dinge bailanysty: quran, imam, meshit, múfti, qudiret, qurban, oraza, duǵa, azan, jáhánnam, jannat, ramazan, janaza, áylie, qajy, qaziret, qamet, sharıǵat, ait, tamyq, qutba, zikir, zeket, beish, namaz t.b. [1,139].

Qazaq tiline bul siaqty sózder tikelei kelip enbegen, tájik, ózbek jáne tatar tilderi arqyly kelip sińisken. Sondyqtan bolsa kerek, zertteýshiler ózge túrki halyqtarynmen salystarǵanda arab-parsy sózderiniń san mólsheri qazaq tilinde edáýir az dep esepteidı. Bul sózder bizge saýda, din arqyly, shyǵys halqynyń klasikalyq ádebi muralary arqyly taraǵan. Sonymen qatar "kitabi tildiń" úlgisimen jazylǵan shyǵarmalar da arab-parsy tilderinen kelgen sózderdiń el arasynda tez tarap sińisýine, jalpyhalyqtyq sıpat alýyna úlken yqpal etken.

REFERENCES

1. Bolǵanbaıuly Á., Qalıuly Ǵ. Qazirgi qazaq tiliniń leksikologiasy men frazeologiasy. – Almaty: Sanat, 1997. – 256 b.
2. Japbarov A. Qazaq tilin oqytý arqyly til damytýdyń ádisnamalyq jáne ádistemelik negizderi. – Almaty: Sanat, 2024. – 239 b.
3. Bartold V. Istorıa izýchenıa Vostoka v Evrope i Rossii [Elektron-nyı resýrs]. Leksiı, chıtanye v ýniversıtete i v Leningradskom instıtýte jıvyh vostochnyh iazykov. – L.:1925 (2016). – 318 s.

4. Qorqyt ata kitaby. – Almaty: Jazýshy, 1994. – 238 b.
5. Qashqari M. Túrik sózdigi (Diyani lugat-it-túrik). 3 tom. –Almaty: HANT, 1997. - 452 b.
6. Iasaýi Q.A. Diyani hikmet. – Túrkistan, - 2007. -254 b.
7. Igúniki A. Aqiqat syiy. –Almaty: Taimas, 2008. -488 b.
8. Baqyrǵani S. Baqyrǵani kitaby. –Almaty: Ana tili, 1993. -134 b.

